

**ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В
СИНТАКСИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ**© 2025 *Петрова Н.К., Ситников С.Ю., Хамитов Р.М., Журавлёв П.В.*

Представлены основные принципы синтаксического анализа текста, содержащего запись математического выражения, описаны приёмы выделения арифметических операций и операндов, выполнение выделенных элементов в виде исполняемого кода. Для построения парсера использован объектно-ориентированный подход, который предусматривает создание объектов, представляющих различные части арифметического выражения и их взаимодействие для выполнения требуемых операций. Подробно описаны основные этапы построения парсера. Представлен полный набор контрольных примеров, позволяющих понять суть программного продукта. Результаты таких исследований представляют методический интерес при подготовке студентов по направлению «Прикладной искусственный интеллект»: в статье достаточно подробно рассмотрена роль этого вида разработок для задач искусственного интеллекта. Программа написана на языке C++ и функционирует в операционной системе Linux.

Ключевые слова: парсинг, лексема, токен, лексер-токенизатор, методы синтаксического анализа, синтаксическое дерево, алгоритмы интеллектуальных систем.

Введение. Синтаксический анализ – вид работ по инструментальному исследованию программы, основанный на анализе исходных кодов в режиме, не предусматривающем реального выполнения кода (ГОСТ Р 71207-2024) [1]. Это процесс построения структуры (дерева или графа) из входной последовательности символов, текстов или программного кода на основе определённых формальных грамматик с использованием специализированных инструментальных средств (статических анализаторов).

В контексте алгоритмов интеллектуальных систем синтаксический анализ играет ключевую роль, так как он позволяет системам обрабатывать и интерпретировать текстовую информацию, распознавать её структуру и извлекать значимые данные для дальнейшей обработки. Его значимость в контексте искусственного интеллекта (ИИ) трудно переоценить. Перечислим лишь некоторые примеры использования парсеров в ИИ, демонстрирующих важность понимания парсинга для работы с нейросетевыми моделями, обрабатывающими текстовые данные.

- Обработка естественного языка (NLP): синтаксический анализ используется для построения синтаксических деревьев предложений, что помогает системам понимать структуру текста.

- Компиляторы и интерпретаторы: парсеры являются основой для анализа и выполнения программного кода.

- Экспертные системы: синтаксический анализ помогает интерпретировать правила и запросы, заданные в формализованном виде.

- Системы автоматического обучения: парсинг используется для обработки данных, например, при анализе текстов или структурированных данных.

- Чат-боты и голосовые помощники: синтаксический анализ помогает интерпретировать пользовательские запросы и преобразовывать их в действия.

Таким образом, синтаксический анализ является важным компонентом в обучении прикладному искусственному интеллекту, предоставляя студентам необходимые знания и навыки для работы с различными типами данных и алгоритмов.

Цели исследования и особенности подхода. Цель нашего исследования заключается в разработке методологии применения объектно-ориентированного подхода в синтаксическом анализе с целью создания гибкого и расширяемого парсера, который будет служить обучающим инструментом для студентов в области прикладного искусственного интеллекта, а также углубит их понимание алгоритмов, обработки данных и принципов реализации сложных интеллектуальных систем.

Одним из классических подходов синтаксического анализа является использование контекстно-свободных грамматик, которые можно реализовать с помощью рекурсивного спуска или методов парсинга с помощью стеков. Эти методы позволяют представить выражения и производить их обработку, находя токены и строя синтаксическое дерево [2].

Среди инструментов автоматизации создания синтаксических анализаторов, таких как Flex/Bison [3], ANTLR [4], Boost Spirit [5] и др., проект парсера, основанный на объектно-ориентированном подходе, может занять свою нишу, акцентируя внимание на гибкости и расширяемости. ООП позволяет создавать модульные конструкции, где каждый компонент (лексер, парсер, обработчик ошибок и т. д.) может быть легко модифицирован или расширен. Это обеспечит интеграцию новых функций, таких как поддержка дополнительных операторов, а также улучшит читаемость и поддержку кода.

Наш подход обладает следующими ключевыми отличиями от существующих решений:

Объектно-ориентированный подход: в отличие от традиционных инструментов (Flex/Bison, ANTLR), которые используют генерацию кода на основе грамматик, наш парсер реализован вручную с использованием ООП. Это обеспечивает большую гибкость и модульность, упрощает добавление новых операторов и функций без изменения общей структуры кода.

Интеграция с интеллектуальными системами: наш парсер может быть частью более сложных ИИ-систем (например, NLP, экспертные системы), где требуется интерпретация выражений. Это отличает его от стандартных парсеров, которые часто ограничены задачами компиляции.

Поддержка сложных конструкций: разрешение множественных унарных операций без скобок (как в Python) и обработка переменных делают наш подход более универсальным для образовательных и исследовательских задач.

Методическая направленность: парсер разработан не только как инструмент, но и как обучающий пример для студентов. Он демонстрирует принципы ООП, синтаксического анализа и их применение в интеллектуальных системах, что редко встречается в чисто технических решениях.

Несмотря на появление новых языков для системного программирования, таких как Rust, Go, Ada и др., для решения поставленной задачи нами был выбран классический язык программирования C++, который зарекомендовал себя как надёжный и эффективный инструмент современного разработчика программного обеспечения.

Использование объектно-ориентированного подхода в нашей разработке может продемонстрировать, как принципы ООП применяются при создании интеллектуальных систем, в которых организация данных и взаимодействие объектов имеют первостепенное значение.

При помощи нашего парсера студенты могут изучить, как фрагменты кода, который может стать основой для более сложных систем ИИ, таких как системы, принимающие математические решения, а также понять, как разрабатывать алгоритмы, обеспечивающие эффективный синтаксический анализ – всё это будет способствовать пониманию более сложных ИИ-систем и помогать развивать навыки программирования, алгоритмического мышления и задач, связанных с анализом данных, таких, как построение синтаксических деревьев и создания интерпретаторов.

Разработанный нами парсер может быть использован как часть интеллектуальной системы, например, для обработки пользовательских запросов, интерпретации математических выражений в системах автоматического обучения или в экспертных системах, где требуется анализ и выполнение формализованных выражений.

Конечно, нейросети способны генерировать парсеры, но их применение не отменяет потребности в прозрачных, детерминированных алгоритмах — особенно в образовании и системах с жёсткими требованиями. Наш подход обеспечивает точность, объяснимость и основу для интеграции с ИИ, что подтверждается контрольными примерами и архитектурой на базе ООП.

Таким образом, эта работа имеет не только методическое значение, но также напрямую связана с интеллектуальными системами: парсер является базовым компонентом многих ИИ-систем (NLP, чат-боты, экспертные системы), методы, описанные в статье, лежат в основе более сложных интеллектуальных систем.

Теоретические и методические аспекты, заложенные в разработку парсера.

Программирование с использованием синтаксического анализа включает в себя различные методы и алгоритмы [6]. В представленном в настоящей статье проекте используется для нисходящего анализа метод рекурсивного спуска и метод LL(k).

Для реализации парсера используется объектно-ориентированный подход, который предусматривает создание объектов, представляющих различные части арифметического выражения, включая операторы, операнды, скобки и другие, а также их взаимодействие для выполнения требуемых операций. Основные этапы решения задачи включают следующие далее шаги.

Лексический анализ: преобразование входной строки с выражением в последовательность лексем (токенов), таких как числа, операторы и скобки.

Синтаксический анализ: разбор последовательности лексем с использованием грамматики арифметического выражения и создание дерева разбора.

Создание объектов: на основе дерева разбора создаются объекты, представляющие операторы, операнды и другие элементы арифметического выражения.

Интерпретация выражения: используя созданные объекты, происходит интерпретация выражения, то есть выполнение требуемых математических операций.

Получение результата: после интерпретации выражения вычисленное значение возвращается в качестве результата.

Такой подход позволяет легко добавлять новые операторы или функции в арифметическое выражение, расширяя существующие классы объектов или создавая новые классы. Он также облегчает отладку и тестирование кода, так как каждый объект выполняет свои задачи в изолированной среде.

В области синтаксического анализа сложился свой стиль устойчивых выражений, которые понятны специалистам, но зачастую имеют разный смысл в зависимости от контекста.

Базовыми понятиями в синтаксическом анализе являются:

Лексема – это минимальная единица синтаксического анализа, которая соответствует шаблону токена и идентифицируется лексическим анализатором как экземпляр данного токена. Например, на C++ – это оператор логического сравнения =, или оператор инкремента ++ и т.п.

Токен – объект, который имеет в своем составе идентификатор, какого рода лексему он отражает, а также необязательный атрибут, содержащий дополнительную информацию о значении данного экземпляра.

Лексер (токенизатор) – программа или часть программы, разбирающая исходный текст на последовательность токенов.

Синтаксическое дерево – древовидное представление синтаксической структуры исходного кода, где вершины обозначают операторы, а листья – операторы – переменные и константы.

Для выражения: $(A + B) * 5$ синтаксическое дерево представлено на рис. 1. Такая форма представления записи выражения очень удобна для вычисления его значения с помощью рекурсии.

Рис. 1. Пример синтаксического дерева

Расширенная форма Бэкуса – Наура (РБНФ) – формальная система определения синтаксиса, в которой одни синтаксические категории последовательно определяются через другие. Используется для описания контекстно-свободных формальных грамматик [7].

Терминальные символы – это минимальные элементы грамматики, не имеющие собственной грамматической структуры. В РБНФ терминальные символы – это либо предопределённые идентификаторы (имена, считающиеся заданными для данного описания грамматики), либо цепочки – последовательности символов в кавычках или апострофах.

Нетерминальные символы – это элементы грамматики, имеющие собственные имена и структуру. Каждый нетерминальный символ состоит из одного или более терминальных и/или нетерминальных символов, сочетание которых определяется правилами грамматики. В РБНФ каждый нетерминальный символ имеет имя, которое представляет собой строку символов.

Основываясь на описанных выше понятиях, перейдём к разработке алгоритма решения задачи, которая требует сделать из строки символов работающую программу.

Разработка контрольных примеров и алгоритма решения задачи. Для понимания сути разрабатываемого приложения и формирования алгоритма его реализации разработаны контрольные тестовые примеры, позволяющие решить поставленную задачу. Для проверки и понимания задачи составим несколько контрольных примеров, исчерпывающих полноту задачи.

Пример 1. Проверка арифметики, обработка скобок:

$$A = 6 \\ (1 + 3) * (5 - 9) / 10 + A$$

Ответ: 4.4

Пример 2. Все вариации записи чисел

$$10 + 17.1 + .8 + 5. + 1.5e2 + 100e-2 + 14_001$$

Ответ: 14184.9

Для повышения читабельности числа, мы используем знак нижнего подчеркивания для разделения разрядов.

Пример 3. Проверка приоритета операций

$$A = 9 \quad B = 4 \\ (A + B * A) + (B * A + B) + ((A + B) * A)$$

Ответ: 202

Пример 4. Проверка приоритета бинарных операций, с использованием унарных

$$A = 4 \quad B = 8 \quad C = 12 \quad D = 6 \\ A * B + C / B - D * -A + B / -A$$

Это выражение эквивалентно стандартной математической записи

$$A * B + C / B - D * (-A) + B / (-A)$$

Ответ: 55.5

Пример 5. Деление на ноль

$$1234 / 0$$

Ответ: NaN (не число)

Анализ контрольных примеров позволяет перейти к разработке алгоритма решения. Мы будем использовать следующие три элемента: лексер (преобразование потока символов в поток токенов), парсер (преобразование потока символов в синтаксическое дерево), интерпретатор (вычисление значения выражения, с данными значениями переменных)

Рассмотрим функции лексера: он может распознавать всего 11 видов токенов, которые в программе реализованы через перечисление enum TokenType:

```
enum TokenType {
    O_BRACKET,      Открывающая круглая скобка
    C_BRACKET,      Закрывающая круглая скобка
    PLUS,           Оператор плюс
    MINUS,          Оператор минус
    MULT,           Оператор умножения
    DIV,            Оператор деления
    VAR,            Переменная
    NUM,            Число
    ASSIGN,         Оператор присваивания
    COMMA,          Запятая
    END,            Конец
};
```

Токены, обозначающие число и переменную, несут в себе дополнительную информацию – числовое значение и имя переменной, соответственно. Переменные начинаются с букв английского алфавита и далее могут содержать буквы английского алфавита, цифры, и нижнее подчеркивание.

Числа же могут начинаться только с цифр. Тем самым, каждый тип токена определяется по первому символу, что значительно облегчает задачу написания лексера. Токен конца возвращается в случае, когда символы в исходном потоке закончились.

Определение классов для операторов, операций и операндов математического выражения. Для реализации лексера разработан класс `Lexer`, который инкапсулирует процесс разбиения строки на поток токенов. Этот класс имеет 3 поля: ссылку на исходную строку (`str`), константный итератор по исходной строке (`it`), текущий токен. При этом, публичным (открытым) является только атрибут `str`.

Публичные методы:

- конструктор из строки
- `next()` – считывает из исходной строки следующий токен и возвращает его
- `current()` – возвращает текущий токен. Если ни один токен еще не был обнаружен, то метод начинает сканировать строку в поисках первого токена (вызывает внутри себя метод `next()`)

Лексер анализирует строку «лениво», не храня историю выявленных токенов.

Метод `next()` делегирует распознавание токена методу `scanToken`, который, в свою очередь вызывает `scan`-функции (`scanNum`, `scanVar`, `scanOp`), пока одна из них не сможет распознать токен.

`Scan`-функции принимают итератор по строке. Начальная позиция итератора указывает на первый символ предполагаемого токена. Функция передвигает итератор до тех пор, пока не встретит символ, который нельзя отнести к сканируемому токenu. Подобные функции возвращают либо «пустое» значение, указывающее, что токен не был распознан, либо пару значений – тип токена (`тег`) и его дополнительный атрибут, в контексте нашей программы это называется `RawToken`.

Получив `RawToken`, метод `next()` рассчитывает на сколько изменилась позиция итератора, и создает объект `Token`, который хранит еще начальную и конечную позиции токена.

Рассмотрим функции парсера. Для этого представим краткое описание ещё некоторых грамматических, с точки зрения программы, понятий, чтобы изложить суть работы этого объекта. Существуют большое число алгоритмов для синтаксического анализа контекстно-независимых грамматик. Одним из самых простых для реализации вручную является метод рекурсивного спуска [7], поскольку он реализуется путем взаимного вызова процедур, где каждая процедура соответствует одному из правил контекстно-свободной грамматики. К тому же, такой парсер работает за линейное время. Однако, для него необходима подходящая «грамматика», которая позволяет по очередному токenu однозначно выбрать один из альтернативных вариантов раскрытия каждого нетерминала. Для реализации этой задачи мы используем метод `LL(k)`. Он означает: `LL` «слева направо, слева выводимый» (`Left-to-Right, Leftmost derivation`), то есть при синтаксическом разборе мы строим левостороннюю производную, раскрывая символы слева направо. Метод `LL(k)` описывает, насколько символов (`k`) вперед анализатор должен смотреть, чтобы принять решение о правиле разбора. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Все операторы в рассматриваемом случае «левоассоциативны». Это означает, что выражение $A / B / C$ будет эквивалентно $(A / B) / C$ и иметь синтаксическое дерево, показанное на рис. 2.

Рис. 2. Ассоциативность операций

Единая ассоциативность операторов упрощает задачу парсингу. Грамматику для арифметических выражений можно записать так:

$$\begin{aligned} \text{expr} &:= \text{expr '+' expr} \mid \text{expr '-' expr} \\ &\mid \text{expr '*' expr} \mid \text{expr '/' expr} \\ &\mid \text{'+' expr} \mid \text{'-' expr} \\ &\mid \text{'(' expr ')'} \mid \text{NUM} \mid \text{VAR} \end{aligned}$$

где NUM обозначает терминал для числа, а VAR терминал переменной.

Однако, такая грамматика не позволяет определять порядок операций. Специализированные инструменты по генерации парсеров позволяют определять приоритет операторов, расширяя возможности РБНФ, что облегчает написание грамматики. В данном случае можно добиться желаемого результата, введя новые нетерминалы:

$$\begin{aligned} \text{operand} &:= \text{NUM} \mid \text{VAR} \mid \text{'(' expr ')'} \\ &\mid \text{'+' operand} \mid \text{'-' operand} \\ \text{expr} &:= \text{expr '+' term} \mid \text{expr '-' term} \mid \text{term} \\ \text{term} &:= \text{term '*' operand} \mid \text{term '/' operand} \mid \text{operand} \end{aligned}$$

Теперь операции умножения и деления не могут быть «разорваны» сложением и вычитанием и будут всегда находиться внизу синтаксического дерева.

Следует также ещё раз отметить, что указанная грамматика леворекурсивна и, поскольку определение нетерминала expr начинается с самого же expr, а нисходящий алгоритм синтаксического анализа не способен обрабатывать леворекурсивные грамматики, поэтому он войдет в бесконечную рекурсию. По этой причине необходимо модифицировать вводимый язык еще раз:

$$\begin{aligned} \text{operand} &:= \text{NUM} \mid \text{VAR} \mid \text{'(' expr ')'} \\ &\mid \text{'+' operand} \mid \text{'-' operand} \\ \text{term} &:= \text{operand termTail} \\ \text{termTail} &:= \text{'*' operand termTail} \\ &\mid \text{'/' operand termTail} \\ &\mid \epsilon \\ \text{expr} &:= \text{term exprTail} \\ \text{exprTail} &:= \text{'+' term exprTail} \mid \text{'-' term exprTail} \mid \epsilon \end{aligned}$$

Под символом ϵ понимается пустая строка.

Следствием определения грамматики, которая выбрана вначале и модифицирована в дальнейшем, является то, что допустимы такие выражения, когда унарные операции могут записывать в подряд и не требовать скобок (пример 6).

Пример 6. Применение унарных операций без скобок

$$A = 15 \quad B = 7 \quad C = 9$$

$$+B * ++A - +5 - +A + -6.7 - --C + -+-B + -+12$$

Эта выражение эквивалентно стандартной записи математическому выражения на C++:

$$B * ++A - 5 - A - 6.7 - --C + B - 12$$

Ответ: 71.3

Пришлось отказаться от добавления дополнительных ограничений в грамматику из-за отсутствия практического смысла на запрет таких конструкций. К тому же, аналогичные выражения допустимы, например, и в языке Python, однако не допустимы в таких языках как VBA [8].

На основе введённых грамматических ограничений покажем, что представляет из себя класс Parser, который инкапсулирует в себе процесс синтаксического анализа. Этот класс имеет единственный поле lexer, содержащее экземпляр класса Lexer. Методы класса не обращаются напрямую к полю lexer, а используют перечисленные далее методы-помощники:

check(tag) – проверяет, что текущий токен имеет нужный тег и возвращает логическое значение;

isMatch(tag) – проверяет, что текущий токен имеет нужный тег и возвращает логическое значение. Если условия соблюдены, то передвигает позицию лексера на следующий токен;

match(tag) – проверяет, что текущий токен имеет нужный тег, в случае неудачи создает исключение, сообщаящее об ошибке, при истинности условия, лексер переходит к следующему токenu.

Все остальные методы делятся на два типа: extract-методы и parse-методы. Из всех перечисленных выше, только parse-методы вместе с конструктором являются публичными.

Extract-методы извлекают из потока токенов нужный нетерминал (extractExpr, extractExprTail, extractOperand), возвращая один из соответствующих узлов синтаксического дерева. Логика внутри этих методов практически полностью повторяет описание введённой грамматики, что и требовалось получить, занимаясь ее преобразованием.

Важной особенностью, на которую следует обратить внимание, является то, что нетерминал expr не требует, чтобы выявленное выражение заканчивалось концом строки (что невозможно, потому что expr может быть, например, внутри скобок). Поэтому попытка обработать, к примеру, выражение (1) не выявит вопросов с входными данными, а в синтаксическое дерево вставится первая скобка. Именно по этой причине эти методы скрыты, и для парсинга используются специальные parse-методы, которые проверяют, что после извлечения необходимой информации в строке не осталось дополнительных токенов:

$$(5 + 6) (7 + 8) \tag{1}$$

Существует всего два parse-метода – parse и parseVarMap. Первый анализирует выражение, значение которого нужно вычислить, и возвращает корень синтаксического дерева. Второй – обрабатывает область присваивания переменных и наполняет хеш-карту вычисленными значениями переменных.

Рассмотрим функции Интерпретатора. Интерпретатор, как отдельный модуль, в исходном коде не присутствует, являясь одним целым с описанием классов для представления синтаксического дерева. Все узлы дерева являются наследниками абстрактного класса `Node`, имеющего один виртуальный метод `eval`, который принимает хэш-таблицу со значением переменных.

Если узел содержит потомков, то при вызове `eval`, он будет передавать входную хэш-таблицу своим потомкам, komponуя их результаты. То есть, для вычисления значения выражения достаточно вызвать метод `eval` у корневого узла дерева.

Иерархию классов для репрезентации узлов синтаксического дерева можно изобразить так:

- `Node`
- `UnNode`
- `UnMinusNode`
- `UnPlusNode`
- `BinNode`
- `BinDivNode`
- `BinMinusNode`
- `BinPlusNode`
- `BinMultNode`
- `VarNode`
- `NumNode`

Все методы и атрибуты перечисленных классов являются публичными.

`UnNode` – абстрактный класс для представления унарных операций. Хранит внутри себя одну ссылку на экземпляр `Node` с именем `sub`. Все наследники переопределяют только метод `eval`.

`BinNode` – абстрактный класс для бинарных операций. Хранит ссылки на два экземпляра типа `Node` – `left` и `right`. Все наследники переопределяют только метод `eval`.

`NumNode` отражает числовую константу и содержит один атрибут `num` типа `double`, который возвращается при вызове `eval`.

`VarNode` отражает переменную и содержит ее строковое имя. При вызове `eval`, находит значение переменной в хэш-таблице и возвращает его.

Разработка пользовательского интерфейса и тестирование программы. К программному интерфейсу программы был добавлен интерфейс командной строки, который реализован описанным далее образом.

- Первый аргумент, обязательный, содержит выражение, значение которого нужно вычислить, второй аргумент, опциональный, содержит объявления переменных. Каждое объявление состоит из имени переменной, знака `'='` и выражения. Выражение может ссылаться на уже объявленные переменные.

- Каждое объявление разделяется пробелом или запятой.

- Результат вычислений помещается в стандартный поток вывода (`stdout`).

- При обнаружении синтаксической ошибки программа завершится с кодом 1 и в стандартный поток вывода отобразится сообщение о типе ошибке и ее месте во входных данных.

Работу консольного интерфейса можно продемонстрировать при тестировании разработанной программы по представленным выше контрольным примерам. Через аргументы командной строки указывались исходное выражение и значение переменных, а программа выводила результат вычислений.

Примеры работы консольного интерфейса при тестировании проекта:

Контрольный пример №1

```
> ./curse '(1 + 3) * (5 - 9) / 10 + A' 'A = 6'
```

4.4000

Контрольный пример №2

```
> ./curse '10 + 17.1 + .8 + 5. + 1.5e2 + 100e-2 + 14_001'
```

14184.9000

Контрольный пример №3

```
> ./curse '(A + B * A) + (B * A + B) + ((A + B) * A)' 'A = 9 B = 4'
```

202.0000

Контрольный пример №4

```
> ./curse '1234 / 0'
```

nan

Выше (пример 6) было отмечено, что следствием выбранной грамматики является тот факт, что допустимо писать несколько унарных операций в подряд, не обрамляя их скобками. Для дополнительной проверки корректности программы убедимся в правильности вычисления указанного выражения.

```
> ./curse '+B * ++A - +5 - +A + -6.7 - -- C + +-B + -+12' 'A = 15 B = 7 C = 9'
```

71.3000

Чтобы проверка удовлетворяла свойству массовости необходимо провести дополнительные расчеты, чтобы убедиться в работоспособности алгоритма при любых вариантах корректно заданных арифметических выражений:

Дополнительный пример №1

```
> ./curse '(38140 - 1 + J * Gr / (-250.2343 - J) / 41 - 0.2 + (7)) * (Gr)' 'J = 0.553 Gr = 38'
```

1449540.3223

Дополнительный пример №2

```
> ./curse '(a / 234.12 - 34) * b / 45 + (a + c) - b * 8' 'a=6 b=a+6 c=13-b'
```

-98.0598

Дополнительный пример №3

```
> ./curse 's1 * s5' 's1=2 s2=4 s3=76-s1 s4=-s2*7/5 s5=s2 - s3 / s1'
```

-66.0000

Дополнительный пример №4

```
> ./curse '13.345 - 153.423 * 7 - ((gamma+8) - beta/(5*gamma))' 'gamma=86 beta=64'
```

-1154.4672

Результаты всех рассмотренных случаев совпали с независимыми расчётами, что свидетельствует о корректности и полноте разработанного алгоритма.

Выводы. В данной работе были обозначены ключевые аспекты синтаксического анализа (парсинга), служащие основой для реализации программы, которая трансформирует символьные строки с арифметическими выражениями в команды, выполняемые процессором. Разработанный программный продукт способен вычислять значения выражений, содержащих неограниченное количество переменных, что подчеркивает его гибкость и функциональность.

Контрольные примеры, включенные в исследование, не только наглядно демонстрируют работу алгоритма, но и служат убедительным доказательством его корректности и полноты. Задачи, решаемые в рамках данной работы, подчеркивают важность объектно-ориентированного подхода, который способствует созданию трех ключевых объектов для построения синтаксического дерева, обеспечивая инкапсуляцию всех внутренних операций. Это, в свою очередь, создает удобный интерфейс для пользователей и разработчиков.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) усиливает модульность и расширяемость системы, что позволяет легко добавлять новые операторы и операнды, а также производить их модификацию и комбинирование. Каждая составляющая выражения представлена отдельным классом с четко определённым поведением, что значительно упрощает процесс дальнейшей работы с алгоритмом.

Перспективы использования разработанного алгоритма выходят за рамки простого парсинга арифметических выражений. Он может стать основой для создания компиляторов и интерпретаторов для различных языков программирования, а также для разработки программных инструментов, обеспечивающих обработку и анализ арифметических выражений в таких областях, как автоматическое вычисление формул в электронных таблицах и создание математического ПО.

Разработанный нами парсер отличается от существующих инструментов (например, ANTLR) своей образовательной компонентой и гибкостью для задач ИИ. Предлагаемый подход демонстрирует принципы ООП на реальном примере, что важно для подготовки специалистов в области ИИ, где модульность и расширяемость критичны. Кроме того, перспективным направлением мы видим комбинацию нашего метода с нейросетевыми оптимизациями. Метод сохраняет актуальность как эталон для валидации нейросетевых решений.

Будущее развитие проекта предполагает возможность внедрения предобученных нейросетевых моделей, которые могли бы предсказать структуру выражений, что ускорит процесс построения синтаксического дерева. Применение методов объяснимого ИИ (XAI, от английского "Explainable Artificial Intelligence") также представляется актуальным, поскольку визуализация процесса принятия решений парсером имеет важное значение для образовательных целей и усовершенствования представленных технологий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 71207-2024. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Статический анализ программного обеспечения. Общие требования: национальный стандарт Российской Федерации: введен 2024-04-01. – М.: Стандартинформ, 2024 – 24 с.
2. Ахоб, А. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. Синтаксический анализ: Том 1 / А. Ахоб, Дж. Ульман. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 613 с.
3. Levine, J. R. Flex & Bison: Text Processing Tools / J. R. Levine. – O'Reilly Media, 2015. – 400 p.
4. Parr, T. The Definitive ANTLR 4 Reference. / T. Parr. – Pragmatic Bookshelf, 2013. – 384 p.
5. Schaling, B. The Boost C++ Libraries. / B. Schaling. – O'Reilly Media, 2011. – 240 p.
6. Dick Grune, Cerial Jacobs. «Parsing Techniques: A Practical Guide» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.worldcolleges.info/sites/default/files/ParsingTechs_A_Practical_Guide.pdf (дата обращения 11.02.2024).
7. Scowen, R. S. Extended BNF – A generic base standard. / R. S. Scowen // Software Engineering Standards Symposium – 1993. – 11 p.
8. Петрова, Н. К. Преподавание Visual Basic for Applications как базового языка для студентов технического вуза / Н. К. Петрова, С. Ю. Ситников, Р. М. Хамитов // Компетентность. – 2021. – № 9-10. – С. 14-21. – DOI 10.24412/1993-8780-2021-9-14-21. – EDN WKPMUM.

Поступила в редакцию 31.03.2025 г., рекомендована к печати 14.04.2025 г.

AN OBJECT-ORIENTED APPROACH TO SYNTACTIC ANALYSIS: METHODOLOGICAL ASPECTS FOR TRAINING SPECIALISTS IN INTELLIGENT SYSTEMS

Petrova N.K., Sitnikov S.IU., KHamitov R.M., ZHuravlev P.V.

The basic principles of syntactic analysis of a text containing a record of a mathematical expression are presented, techniques for selecting arithmetic operations and operands, and the execution of selected elements in the form of executable code are described. To build the parser, an object-oriented approach was used, which provides for the creation of objects representing various parts of an arithmetic expression and their interaction to perform the required operations. The main stages of building a parser are described in detail. A complete set of control examples is presented to help you understand the essence of the software product. The results of such studies are of methodological interest in the preparation of students in the field of "Applied artificial intelligence": the article discusses in sufficient detail the role of this type of development for the tasks of artificial intelligence. The program is written in C++ and operates in the Linux operating system.

Keywords: parsing, lexeme, token, lexer-tokenizer, methods of syntactic analysis, syntax tree, algorithms of intelligent systems.

Петрова Наталья Константиновна

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
E-mail: nk_petrova@mail.ru

Petrova Natalia Konstantinovna

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technology and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.

Ситников Сергей Юрьевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
E-mail: ssitnikov@mail.ru

Sitnikov Sergei Iurevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technology and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.

Хамитов Ренат Минзашарифович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
E-mail: hamitov@gmail.com

KHamitov Renat Minzasharifovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technology and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.

Журавлёв Павел Викторович

магистрант кафедры информационных технологий и интеллектуальных систем ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
E-mail: p917910@gmail.com

ZHuravlev Pavel Viktorovich

Master student at Department of Information Technology and Intelligent Systems of Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.